

УДК 004.896

DOI: 10.5281/zenodo.17600680

БАРТЕВА Виктория Алексеевна,

*Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ);
Старший преподаватель; e-mail: vatalekova@fa.ru*

РОМАНОВА Екатерина Владимировна,

*Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ);
Кандидат физико-математических наук, доцент; e-mail: ekvromanova@fa.ru*

АЗАРОВА Мария Александровна,

*Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ);
Ассистент; e-mail: mazarova@fa.ru*

ОТЗЫВЫ КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА МНЕНИЙ КЛИЕНТОВ

Аннотация. В условиях глобальной цифровизации гостиничного рынка отзывы клиентов становятся значимым фактором, определяющим дальнейший успех и развитие отелей. В данной статье мы рассмотрим возможности применения различных методов машинного обучения (МО) для автоматизации анализа отзывов клиентов, которые являются важным инструментом бизнес-стратегий в сфере гостеприимства. Обычные практики сбора и анализа отзывов не всегда могут справляться с увеличивающимися объемами информации, что открывает новые возможности для технологий обработки естественного языка и глубокого обучения. Положительные отзывы вызывают доверие у новых клиентов и помогают понять, чего им ждать от выбранного отеля. Анализируя, о чем и в каком ключе пишут гости, отели могут понять, что им нужно улучшить, и на основе этого выстроить грамотную рекламу и сервис. Также мы исследуем современные способы автоматического разбора отзывов, такие как: алгоритмы классификации, нейронные сети и сентимент-анализ, которые с высокой точностью определяют эмоциональную окраску текста (т. н. анализ тональности). Это позволит гостиничному бизнесу за короткий срок получить ценную информацию и на ее основе принимать оперативные решения. В заключении подчеркивается, что внедрение методов машинного обучения в систему управления качеством услуг и репутацией гостиниц ведет к двум ключевым преимуществам: повышению уровня обслуживания и более глубокому пониманию предпочтений клиентов. В будущем такой подход станет основой для успешной адаптации бизнес-стратегий в условиях высокой конкуренции. Таким образом, технологический анализ отзывов – это крайне важный инструмент для устойчивого развития гостиничной индустрии.

Ключевые слова: клиентские отзывы, автоматизация анализа отзывов, репутационный менеджмент, сентимент-анализ, машинное обучение, обработка естественного языка, нейросети

Для цитирования: Бартева, В.А. Отзывы как источник знаний: возможности машинного обучения для анализа мнений клиентов / В. А. Бартева, Е. В. Романова, М. А. Азарова // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 65–75. DOI: 10.5281/zenodo.17600680.

Статья поступила в редакцию: 01.08.2025.

Статья принята к публикации: 28.10.2025.

UDC 004.896

DOI: 10.5281/zenodo.17600680

Victoria A. BARTEVA,

*Financial University under the Government of Russian Federation (Moscow, Russia);
Senior Lecture; e-mail: vamalekova@fa.ru*

Ekaterina V. ROMANOVA,

*Financial University under the Government of Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Physics and Mathematics, Associate professor; e-mail: ekvromanova@fa.ru*

Mariya A. AZAROVA,

*Financial University under the Government of Russian Federation (Moscow, Russia);
Chief expert; e-mail: mazarova@fa.ru*

FEEDBACKS AS KNOWLEDGE SOURCE: MACHINE LEARNING POSSIBILITIES FOR ANALYZING CUSTOMER OPINIONS

Abstract. *In the context of digitalization and globalization of the hotel market, customer reviews become especially important, having a significant impact on the hotel reputation and its competitiveness. This paper explores the possibilities of using machine learning methods to automate the analysis of customer opinions, which are becoming an important tool for business strategies in the hospitality industry. Traditional practices of collecting and analyzing feedback are not always able to cope with the volume of information, which opens up new horizons for natural language processing and deep learning technologies. The authors emphasize that positive feedback significantly increases the level of trust of potential customers, forming their expectations. Based on an in-depth analysis of thematic patterns and the tone of reviews, hotels can not only identify weaknesses in service, but also develop effective marketing and service strategies. The paper also discusses modern approaches to automating feedback analysis, including classification algorithms, neural networks and sentiment analysis, which have shown their effectiveness in making operational business decisions. In conclusion, it is emphasized that the integration of machine learning methods into the hotel quality and reputation management processes not only contributes to improving the service level, but also allows a deeper understanding of consumer preferences. In the future, it can become a fundamental factor for the successful adaptation of business strategies in highly competitive conditions. Thus, the technology use for analyzing feedbacks is a critical area for the sustainable hotel business growth in the future.*

Keywords: *customer feedbacks, automation of feedback analysis, reputation management, sentiment analysis, machine learning, natural language processing, neural networks*

For citation: Barteva, V.A., Romanova, E.V., & Azarova, M.A. (2025). Feedbacks as knowledge source: machine learning possibilities for analyzing customer opinions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 65–75. DOI: 10.5281/zenodo.17600680. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/08/01.

Accepted: 2025/10/28.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях глобализации и цифровизации рынка гостиничных услуг отзывы клиентов становятся одним из ключевых факторов, определяющих успех и конкурентоспособность отелей. Традиционно отзывы рассматривались как форма обратной связи, позволяющая гостиницам понимать потребности агентов и пользователей.

В современном же мире гостиничного бизнеса отзывы играют ключевую роль в формировании клиентского выбора. С развитием технологий и ростом популярности онлайн-платформ, таких как Booking.com, TripAdvisor, Aviasales, Onetwotrip, Ostrovok, Суточно.ру и др., мнения, высказанные ранее постояльцами, стали важным фактором, который значительно влияет на решения потенциальных клиентов. [4,11]

Создание доверия. Одним из главных аспектов влияния отзывов является создание доверия к гостинице [4]. Для туристов честное мнение других путешественников – это самый надежный источник информации. Он вызывает гораздо больше доверия, чем любая реклама от самого отеля.

Формирование ожидания. Отзывы формируют у человека конкретные ожидания от отдыха. Если многие пишут о чистоте, новый гость будет рассчитывать на безупречные условия. Если реальность окажется хуже, это вызовет разочарование и негативную оценку отеля. [9]. Выявление проблемных зон. Для отелей отзывы – это ценный инструмент обратной связи. Анализируя их, администрация видит, что именно не нравится гостям (скажем, качество завтраков, уровень шума или медленная работа администратора), и может целенаправленно улучшить эти моменты. Обработка таких отзывов и последующая реакция на них может помочь гостиницам своевременно реагировать на недостатки и повышать уровень услуг [2]. Конкуренция и дифференциация. В условиях высокой конкуренции в гостиничном бизнесе отзывы помогают отелям выделиться на фоне соперников. Гостиницы, стремящиеся

к достижению высоких оценок и положительных отзывов, проводят активные маркетинговые кампании, направленные на улучшение клиентского опыта [6]. Например, это может быть уделение внимания персонализированному обслуживанию, внедрение новых услуг или проведение акций. Воздействие на SEO и онлайн-репутацию.

Отзывы также влияют на видимость гостиницы в поисковых системах [7]. Отели с большим количеством положительных отзывов обычно занимают более высокие позиции в результатах поиска. Это связано с алгоритмами, учитывающими рейтинги и количество отзывов. Онлайн-репутация становится неотъемлемой частью бренда гостиницы, и следить за ней необходимо. Влияние отзывов на клиентский выбор в гостиничном бизнесе невозможно переоценить. Они не только помогают создать доверие и сформировать ожидания, но и служат инструментом для гостиниц для повышения качества услуг и конкурентоспособности [2]. Эффективное управление отзывами и реагирование на них – это путь к созданию счастливых гостей и долгосрочному успеху в индустрии гостеприимства.

Однако с ростом объемов данных и развитием технологий анализа информации возникла необходимость в более глубоком понимании содержания отзывов.

Машинное обучение предоставляет уникальные возможности для автоматизации и улучшения анализа клиентских мнений. С помощью алгоритмов машинного обучения можно выявлять паттерны, анализировать тональность отзывов, а также классифицировать данные по различным критериям, что позволяет гостиницам эффективно реагировать на комментарии и улучшать качество предоставляемых услуг [10].

Цель данной статьи – исследовать возможности применения методов машинного обучения для анализа отзывов клиентов отелей, выявления их основных тенденций и формулирования рекомендаций для практического использования в гостиничном бизнесе. Мы

рассмотрим существующие подходы к автоматизации анализа отзывов, выделим их ключевые преимущества и ограничения, а также представим примеры успешного применения машинного обучения в сфере гостиничного бизнеса.

Анализ проблемы

Современные исследования в области анализа отзывов клиентов акцентируют внимание на необходимости использования передовых технологий для обработки больших объемов данных [3]. Все больше отелей начинают использовать специальные компьютерные программы (машинное обучение), чтобы автоматически анализировать отзывы гостей. Это стало особенно актуально, потому что сейчас люди оставляют огромное количество мнений в соцсетях и на сайтах-отзовиках. Поток такой информации огромен, и вручную ее анализировать очень трудно.

Именно поэтому стали активно развиваться и применяться компьютерные системы с искусственным интеллектом, способные сами «читать» и понимать отзывы. Если научиться правильно обрабатывать эти отзывы, можно понять, что нравится, а что не нравится гостям, и быстро улучшить сервис.

Такие технологии, которые определяют эмоции в тексте (анализ тональности), уже хорошо себя зарекомендовали. Хотя они и не идеальны, будущее гостиничного бизнеса точно будет за ними. Вскоре они станут обычным инструментом в ежедневной работе отелей.

Анализ отзывов позволяет гостиницам выявлять сильные и слабые стороны своих услуг [14]. Классификация отзывов на положительные, нейтральные и отрицательные дает возможность гостиничному персоналу сосредоточиться на основных проблемах, таких как:

Качество обслуживания: отзывы могут выявить недостатки в работе персонала, что позволяет управлению разрабатывать программы обучения и повышения квалификации для сотрудников. Чистота и комфорт: частые упоминания о проблемах с чистотой могут привести

к пересмотру стандартов уборки и обслуживания номеров. Инфраструктура: негативные отзывы о недостаточной инфраструктуре – например, если гости часто жалуются на плохую мебель или отсутствие Wi-Fi, это прямой сигнал, куда нужно вложить деньги на ремонт и улучшения. Повышение конкурентоспособности. Классификация отзывов помогает не только обнаружению внутренних проблем, но и анализу конкурентного окружения. Изучая отзывы не только о себе, но и о других отелях, можно понять, что нравится гостям у конкурентов, а что нет, какие услуги востребованы, а какие не пользуются спросом, что будет способствовать разработке уникального предложения для клиентов. Инновационные услуги: внедрение услуг, востребованных клиентами у конкурентов, может повысить привлекательность гостиницы. Оптимизация маркетинговых стратегий. Классификация отзывов также играет ключевую роль в разработке маркетинговых стратегий.

Гостиницы могут использовать анализ отзывов для: создания таргетированных рекламных кампаний – зная, что именно ищут гости, можно создавать рекламу, которая точно их заинтересует; управления онлайн-репутацией. Важно быстро отвечать на негативные отзывы, исправлять ошибки и показывать, что вам не все равно. Это помогает сохранить хорошее мнение об отеле. Классификация и анализ отзывов могут также влиять на ценовую стратегию гостиницы – понимание того, как клиенты воспринимают стоимость услуг в сравнении с их качеством, может помочь в корректировке цен. Если гости пишут, что цены слишком высокие для такого качества услуг, это повод пересмотреть свою ценовую политику. Комбинирование различных услуг в пакеты может повысить их привлекательность и увеличить количество бронирований.

Анализ и классификация отзывов в гостиничном бизнесе становятся неотъемлемой частью стратегии управления и маркетинга [14]. Правильное использование современных методов анализа текста позволяет гостиницам не только улучшать качество обслуживания,

но и повышать свою конкурентоспособность и востребованность [1]. В условиях высококонкурентного рынка внимание к отзывам клиентов становится ключевым фактором успеха гостиницы, способствующим её росту и развитию [12].

Примеры успешного применения машинного обучения в гостиничном сервисе

Tripadvisor: использует алгоритмы машинного обучения для автоматической фильтрации некачественных и фальшивых отзывов [1]. Это помогает поддерживать репутацию платформы и страхует пользователей от недобросовестных предложений.

Hilton Hotels: применяет технологии NLP – система в режиме реального времени «читает» все новые отзывы, что позволяет отелям мгновенно замечать негативные комментарии и быстро на них реагировать – например, решить проблему гостя еще до того, как он уедет. Это напрямую повышает качество обслуживания.

Marriott International: компания использует машинное обучение, чтобы не просто пробежаться по отзывам глазами, а понять самую суть: что именно приводит гостей в восторг, а что безнадежно портит им настроение. Компьютер учится находить закономерности: может, все счастливы, когда в номере идеальная чистота, а грубый администратор способен перечеркнуть все хорошие впечатления? Причем Marriott внимательно изучает не только отзывы на своем сайте, но и мнения на сторонних платформах, чтобы собрать максимально полную картину и сделать пребывание гостей по-настоящему комфортным. [14].

Expedia: платформа обрабатывает многочисленные отзывы с помощью машинного обучения, чтобы дать объективную оценку каждому отелю. Вместо того чтобы полагаться на несколько громких негативных отзывов, их система анализирует все мнения постояльцев и гостей и выводит точную «оценку качества». Благодаря этому они могут рекомендовать вам именно тот отель, который с наибольшей

вероятностью вам подойдет, а не просто самый раскрученный.

Booking.com: идет еще дальше и учится понимать эмоции, стоящие за словами. Их система (так называемый «сентимент-анализ») определяет, написан отзыв с радостью, злостью или просто констатацией фактов. Вся эта информация сводится в четкие и наглядные отчеты для управляющих отелей. Руководитель видит не просто список жалоб, а общую картину: «В этом месяце гости были довольны чистотой, но раздражены медленным Wi-Fi». Это помогает принимать верные и быстрые решения. [12].

Airbnb: с помощью такого анализа помогает и гостям и хозяевам. Система выявляет не только очевидные плюсы жилья (например, «шикарный вид из окна»), но и скрытые слабые места, которые сам хозяин мог упустить (скажем, «в квартире было шумно по вечерам»). Это помогает арендодателям становиться лучше, а путешественникам – делать более осознанный выбор.

Автоматический анализ отзывов – это огромный шаг вперед для повышения качества сервиса и удовлетворенности гостей. Конечно, у используемых технологий (машинное обучение, анализ тональности) есть свои плюсы и минусы, но успешные примеры выше доказывают: они уже сейчас значительно меняют гостиничный бизнес к лучшему. В будущем эти технологии станут еще более продвинутыми и прочно войдут в повседневную работу отелей.

Многие исследователи обращают внимание на эмоциональную окраску отзыва (тональность отзывов), где положительные и отрицательные комментарии очень сильно влияют на мнение будущих клиентов об отеле. [7]. Представьте, что вместо того чтобы вручную перелопачивать горы отзывов, компьютер сам может понять, доволен клиент или зол, и выделить главные претензии. Именно для этого и существуют системы машинного обучения – они как умные помощники, которые не только экономят нам уйму времени, но и превращают хаотичные мнения в четкие, готовые к работе

данные. Проще говоря, машины теперь умеют «понимать» эмоции в тексте. Это избавляет людей от рутины и дает им на выходе готовые данные для анализа. А современные нейросети могут находить даже то, что неочевидно на первый взгляд – скрытые паттерны и тренды.

А с появлением нейросетей и глубокого обучения эти возможности вышли на новый уровень. Теперь можно находить даже скрытые закономерности и улавливать едва наметившиеся тренды, которые человеческий глаз легко пропустит. Если говорить конкретнее, автоматизация разбора отзывов об отелях – это не просто удобный инструмент, а настоящий ключ к успеху. Она помогает защищать репутацию, делать сервис по-настоящему качественным и лучше понимать, чего на самом деле хотят гости. Давайте кратко рассмотрим основные способы, как это можно сделать.

Подходы к автоматизации анализа отзывов

Классические методы машинного обучения. Методы: использование алгоритмов классификации (например, наивный байесовский классификатор, Support Vector Machines, деревья решений) для определения тональности отзывов и категоризации их по темам [12]. Преимущества: высокая точность работы, возможность обрабатывать большие объемы данных. Машинное обучение может автоматически адаптироваться к изменениям в языке и стилях написания отзывов. Ограничения: требуется значительный объем размеченных данных для обучения, что может создать сложности в начале процесса.

Модели на основе глубокого обучения. Методы: использование нейронных сетей, таких как рекуррентные нейронные сети (RNN) и трансформеры, для анализа текстов и извлечения сложных паттернов. Преимущества: Высокая точность и способности к обучению на больших данных. Глубокие модели могут захватывать сложные взаимосвязи и структуры в данных. Ограничения: требования к вычислительным ресурсам, сложность настройки

архитектуры модели и необходимость наличия большого количества размеченных данных [13].

Обработка естественного языка (NLP). Методы: использование алгоритмов NLP для анализа смыслового контекста, обнаружения ключевых слов и фраз, а также выявления эмоциональной окраски текста. Преимущества: способность обрабатывать неструктурированные данные, выявлять скрытые закономерности и получать более глубокое понимание содержания отзывов. Ограничения: проблема в том, что наш язык полон подводных камней. Например, одно и то же слово может иметь несколько значений (скажем, «ключ» от двери или «ключ» к разгадке), а фразы вроде «сесть в калошу» нельзя понимать буквально. Компьютеру очень сложно с этим справляться.

Сентимент-анализ. Методы: определяем настроение – это технология, которая пытается понять эмоциональную окраску текста: позитивный отзыв, негативный или нейтральный. Специальные программы сканируют текст и ищут слова-маркеры, чтобы определить общее настроение. Преимущества: это отличный способ быстро оценить общую удовлетворенность клиентов и понять, какие проблемы их волнуют больше всего. Ограничения: сложности с определением и интерпретацией тональности при использовании иронии или сарказма – система часто «пропускает» иронию и сарказм. Фраза «Ну просто отличный сервис!» в контексте жалобы может быть воспринята как искренняя похвала, а не как насмешка.

Системы рекомендаций. Методы: предлагаем персонально, все мы знакомы с такими системами по тому же Netflix или Amazon. В сфере услуг они работают похоже. Алгоритмы анализируют отзывы и поведение гостей, чтобы предложить им что-то подходящее (например, конкретный номер в отеле или блюдо в ресторане) или дать бизнесу совет, как улучшить сервис. Преимущества: Это мощный инструмент для повышения лояльности, потому что люди ценят персональный подход. Ограничения: Нуждаются в качественной базе данных, в противном случае советы могут оказаться

бесполезными и даже неуместными при нехватке информации о клиентах.

Мир не стоит на месте: отзывов становится все больше, и они становятся все разнообразнее. Просто посчитать плюсы и минусы в тексте уже не получается – нужно улавливать нюансы, скрытый смысл и эмоции. Классические подходы к анализу оказываются неэффективными для решения данной задачи. Это связано с увеличением объема данных и их разнообразием – последние исследования показывают, что модели глубокого обучения – это самый перспективный путь. Эти модели способны учитывать сложные зависимости в данных, извлекать контекстуальную информацию и проводить более точный анализ эмоционального окраса отзывов. В свете вышеизложенного авторы статьи приходят к выводу о необходимости интеграции современных технологий глубокого обучения в процессы обработки и анализа клиентских отзывов, что является не только целесообразным, но и неизбежным этапом дальнейшего развития исследовательской области.

Современные методы обработки естественного языка для классификации текста, основанные на глубоком обучении, претерпели значительные изменения по сравнению с классическими методами [10]. Вот некоторые из них, а также их преимущества и отличия:

Разные архитектуры нейронных сетей. Рекуррентные сети (RNN): они отлично подходят для работы с текстом, потому что воспринимают его как последовательность слов (как в предложении). Их усовершенствованные версии – LSTM и GRU – научились запоминать долгосрочные зависимости, то есть понимать, как слова в начале предложения влияют на смысл в конце. Это решает проблему «забывчивости» простых сетей.

Сверточные нейронные сети (CNN): Хотя их «родная» стихия – это изображения, они оказались полезны и для текста. Они могут находить в словах важные локальные шаблоны и сочетания (например, устойчивые выражения), что помогает в классификации. Предобученные модели-тяжеловесы (трансформеры) BERT (Bidirectional Encoder Representations from

Transformers): это самый большой прорыв. Эти модели сначала долго и дорого «учатся» на гигантских объемах текстов из Интернета, постигая общие законы языка. Потом их можно быстро «доучить» (тонко настроить) для конкретной задачи, например для анализа отзывов. Ключевая особенность BERT заключается в том, что он анализирует слово в контексте со всех сторон (слева и справа). Это позволяет ему понимать, что «банк» у реки и «банк» финансовый – это разные вещи. GPT (Generative Pre-trained Transformer): Изначально создана для генерации текста, но также отлично справляется и с классификацией, потому что глубоко понимает контекст. RoBERTa, DistilBERT и другие: Это улучшенные и более эффективные версии BERT, которые либо работают еще лучше, либо требуют меньше вычислительных ресурсов.

Способы представления слов. Старые методы (Word2Vec и GloVe): Они переводят каждое слово в постоянный цифровой вектор. Плюс: они улавливают общие смысловые связи (например, «король» связан с «королевой»). Минус: у слова «ключ» (от двери) и «ключ» (скрипичный) будет один и тот же вектор, что не всегда правильно. Современные методы Contextualized Word Embeddings: модели вроде ELMo и BERT генерируют разные векторы для одного и того же слова в разных контекстах. Это делает понимание текста гораздо более точным.

Среди преимуществ и отличий от классических методов можно выделить следующее: сложная и глубокая архитектура – многослойные нейронные сети могут улавливать очень сложные, едва заметные закономерности и связи в тексте, которые старым методам были недоступны; учет контекста – современные модели понимают, что значение слова зависит от окружающих его слов. Классические методы рассматривали каждое слово изолированно, как в словаре; автоматическое извлечение признаков – раньше экспертам приходилось вручную придумывать, по каким параметрам анализировать текст (например, частота слов, наличие определенных фраз). Глубокое обучение делает это само, избавляя нас от сложной и медленной ручной работы; высокая точность – на задачах

вроде определения настроения отзыва или его тематики современные модели стабильно и значительно превосходят по точности старые алгоритмы; работа с большими данными – чем больше данных получают эти модели, тем лучше они становятся. Классические же методы на очень больших объемах информации часто начинали «сбиваться» и работать хуже (переобучаться). [3].

Современные технологии глубокого обучения, особенно на основе трансформеров (как BERT), – это мощный инструмент для анализа текстов. Они могут улавливать смысловые и эмоциональные оттенки на очень глубоком уровне, что позволяет значительно улучшить качество анализа клиентских отзывов.

Одним из существенных преимуществ использования моделей глубокого обучения является их способность выявлять тонкие нюансы в языке, в отличие от старых методов (вроде TF-IDF), которые видят текст как просто «мешок слов», новые модели анализируют структуру и контекст. Это позволяет им точно понимать даже скрытые или ироничные высказывания в клиентских отзывах, что было практически невозможно для классических алгоритмов. Модели глубокого обучения анализируют синтаксическую и семантическую структуру текстов, позволяя более точно интерпретировать чувства и мнения, выраженные клиентами [12].

Сегодня для анализа тональности текста (так называемый sentiment analysis) используют самые современные технологии. Вместо простого поиска слов вроде «хорошо» или «плохо» умные модели, такие как BERT и RoBERTa, умеют понимать контекст и сложные связи между словами. Благодаря этому они могут уловить не только очевидные эмоции, но и такие тонкости, как смешанные чувства или противоречивое отношение (амбивалентность) в отзывах.

Почему это так важно для бизнеса? В сегодняшнем быстро меняющемся мире мнение клиентов – это золото. Быстро и точно анализируя отзывы, компании могут принимать стратегические решения практически в реальном времени. Поэтому внедрение таких систем глубокого обучения перестало быть просто

«интересной опцией» – это стало необходимостью для выживания и роста. В итоге, используя эти передовые инструменты, бизнес может совершенно на новом уровне понять, чего на самом деле хотят клиенты, разрабатывать более точные стратегии для улучшения сервиса, повысить общую удовлетворенность клиентов. Все это в долгосрочной перспективе укрепляет позиции компании на рынке и дает реальное конкурентное преимущество. [7].

Дискуссия

Автоматизация анализа отзывов клиентов с использованием методов машинного обучения представляет собой мощный инструмент, помогающий гостиничному бизнесу понять потребности клиентов и улучшить качество обслуживания.

Преимущества автоматизации анализа отзывов. Высокая скорость и эффективность: Автоматизированные системы обрабатывают и анализируют отзывы за считанные минуты или даже секунды – то, на что у человека ушли бы часы или дни, программа делает почти мгновенно. Это экономит колоссальное количество времени и сил. Системный подход и полная картина. Когда отзывов очень много, человек может утонуть в деталях и не заметить общую картину. Автоматика же анализирует все данные разом и находит скрытые закономерности. Например, она может выявить, что многие гости в своих отзывах, даже не напрямую, жалуются на слабый Wi-Fi или проблемы с кондиционированием в номерах. Обратная связь в реальном времени. Система может сразу же сообщать о резкой критике или, наоборот, о бурном восхищении. Это позволяет управляющим и сотрудникам быстро отреагировать – исправить проблему, поблагодарить клиента или внести оперативные изменения в работу. Клиенты чувствуют, что их мнение важно, а сервис улучшается прямо на глазах. Открытие новых тем и интересов. Автоматический анализ может обнаружить в отзывах новые, зарождающиеся темы. Например, если несколько гостей упомянули, что были бы рады возможности взять напрокат велосипеды,

система это выделит. Это помогает отелям и горничным понимать потребности постояльцев и гостей, и предлагать именно те услуги, которые действительно востребованы.

Сложности с пониманием языка: программа не всегда правильно распознает иронию, сарказм, сленг или сложные речевые обороты. Например, фразу «Ну просто отличный вид из окна... если вам нравится смотреть на стену» система может ошибочно посчитать восторженным отзывом, а не жалобой. Это может исказить результаты анализа. Шумные данные могут негативно повлиять на точность вывода. Необходимость в человеческом контроле: автоматизированные решения не должны заменять человеческий фактор. Эксперты понимают контекст и поэтому могут лучше оценить ситуацию.

Как мы видим, несмотря на преимущества, существуют и определенные ограничения, связанные с контекстом и специфическими особенностями языка. Таким образом, для достижения наилучших результатов важно комбинировать различные подходы и адаптировать их к конкретным условиям своего бизнеса [2].

Выводы

В ходе проведенного исследования было установлено, что автоматизация анализа клиентских отзывов с помощью методов машинного обучения обладает большим потенциалом для гостиничного бизнеса. Клиентские отзывы важны не только как средство обратной связи, но и как мощный инструмент для формирования доверия, понимания ожиданий и повышения конкурентоспособности гостиниц [4]. Вот ключевые преимущества, которые получают отели:

Укрепление доверия и привлечение клиентов. Положительные отзывы сильно влияют на выбор гостей. Когда люди видят много хороших отзывов, они с большей вероятностью

бронируют номер именно в вашем отеле. Это прямой путь к улучшению репутации.

Понимание, чего хотят гости, и решение проблем: автоматический анализ помогает быстро находить в отзывах частые жалобы (например, на медленный Wi-Fi или шум из окна) и выявлять пожелания клиентов. Это позволяет отелю целенаправленно исправлять недостатки и улучшать сервис, делая его именно таким, каким его хотят видеть гости.

Прямая финансовая выгода: инвестиции, вложенные в систему анализа отзывов, окупаются. Улучшение сервиса и управление репутацией напрямую ведут к росту числа бронирований и, как следствие, к увеличению дохода.

Использование современных технологий: новейшие технологии, такие как глубокое обучение, позволяют компьютеру не просто искать слова, а понимать смысл и эмоции в тексте отзыва. Это дает нам возможность лучшего понимания поведения гостей и разработки выигрышных стратегий.

Заключение

Автоматический анализ отзывов с помощью искусственного интеллекта – это уже не роскошь, а необходимость для успешного и современного отеля. В условиях высокой конкуренции и требований клиентов отелям нужно активно внедрять такие технологии, чтобы оставаться на плаву и быть привлекательными.

Авторы подчеркивают, что не стоит полностью полагаться на машины. Окончательное решение и понимание сложных или нестандартных ситуаций всегда должны оставаться за человеком-экспертом. Программа – это мощный помощник, но не замена человеческому мнению. Эта область продолжает развиваться, и по мере появления новых технологий и изменения привычек клиентов у отелей будут появляться еще больше возможностей для роста.

Список источников:

1. Баданина Н. Д. Модели машинного обучения для классификации отзывов о банках / Н. Д. Баданина, В. А. Судаков // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. – 2021. – № 50. – 14 с. DOI: 10.20948/prepr-2021-50

2. Криворогов Д. Д. Разработка сервиса для сбора и анализа отзывов на элективные дисциплины / Д. Д. Криворогов, Т. Д. Низамов, А. А. Фазлыев [и др.] // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2023. – № 3. DOI: 10.25205/1818-7900-2023-21-3-5-19
3. Кущева Н. Б. Трансформация инновационных технологий искусственного интеллекта для его успешного применения в гостиничном бизнесе / Н. Б. Кущева, В. И. Терехова // Петербургский экономический журнал. – 2021. – № 1. DOI: 10.24411/2307-5368-2020-10055
4. Михайлова А. А. Анализ обратной связи клиентов, как оценка качества предоставляемых услуг в гостиничном предприятии / А. А. Михайлова // Современные научно-исследовательские решения в условиях технологических и цифровых новаций: Материалы XLI Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ООО «ПРИОРИТЕТ»; ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2021. – С. 133–139.
5. Новоселов Д. О. Применение нейросетей в индустрии гостеприимства / Д. О. Новоселов // Интернаука. – 2023. – № 27–2(297). – С. 26–28.
6. Оборин М. С. Направления развития цифровой среды туризма / М. С. Оборин // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 1(103). – С. 24–32. DOI: 10.5281/zenodo.7793265.
7. Панченко Т. А. Управление репутацией гостиничного предприятия / Т. А. Панченко // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2019. – Т. 6. – № 4. – С. 58–66.
8. Симонян Р. А. Использование нейронных сетей и искусственного интеллекта в туристско-рекреационной сфере / Р. А. Симонян // Современная научная мысль. – 2018. – № 1. – С. 153–157.
9. Фаткуллина Р. Р. Критерии оценки спроса в сервисе и цифровизация / Р. Р. Фаткуллина // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. № 3(105). – С. 21–30. DOI 10.5281/zenodo.8105773.
10. Хан А. Д. Специфика применения искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе / А. Д. Хан, А. С. Петренко // Мировая наука. – 2021. – № 11 (56). – С. 132–136.
11. Храпова, Т. А. Отзывы гостей как индикатор качества сервиса в сфере гостеприимства / Т. А. Храпова, М. Е. Успенская // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. – Т. 14. – № 2. – С. 106–113.
12. Anis, Sarah & Ismail, Sally & Aref, Mostafa. Sentiment Analysis of Hotel Reviews Using Machine Learning Techniques // Advances in Intelligent Systems and Computing. Cairo: Springer Cham, 2020. Pp. 227–234. DOI: 10.1007/978-3-030-58669-0_21.
13. M. R. Martinez-Torres, S. L. Toral A machine learning approach for the identification of the deceptive reviews in the hospitality sector using unique attributes and sentiment orientation // Tourism Management. 2019. Vol. 75. Pp. 393–403. DOI:10.1016/j.tourman.2019.06.003.
14. Noori, B. Classification of Customer Reviews Using Machine Learning Algorithms // Applied Artificial Intelligence. 2021. Iss. 35(8). Pp. 567–588. DOI:10.1080/08839514.2021.1922843

References

1. Badanina, N.D., Sudakov, V.A. (2021). Modeli mashinnogo obucheniya dlya klassifikatsii otzyvov o bankah [Machine learning models for bank reviews classification]. *Preprinty IPM im. M. V. Keldysha [KIAM Preprint]*, 50. DOI: 10.20948/prepr-2021-50. (In Russ.).
2. Krivorogov, D. D., Nizamov, T. D., & Fazlyev, A. A., et al. (2023). Razrabotka servisa dlya sbora i analiza otzyvov na elektivnye discipliny [Developing a service for collecting and analyzing electives reviews]. *Vestnik NGU. Seriya: Informacionnye tekhnologii. [Vestnik NSU. Series: Information Technologies]*, 3. DOI: 10.25205/1818-7900-2023-21-3-5-19. (In Russ.).
3. Kushcheva, N. B., Terekhova, V. I. (2021). Transformatsiya innovatsionnykh tekhnologiy iskusstvennogo intellekta dlya ego uspeshnogo primeneniya v gostinichnom biznese [Transforming of innovative artificial intelligence technologies to successful application in the hospitality industry]. *Peterburgskij ekonomicheskij zhurnal [St. Petersburg Economic Journal.]*, 1. DOI: 10.24411/2307-5368-2020-10055 (In Russ.).
4. Mikhailova, A. A. (2021). Analiz obratnoj svyazi klientov, kak ocenka kachestva predostavlyaemykh uslug v gostinichnom predpriyatii [Analysis of customer feedback as an assessment of the quality of

- services provided in a hotel enterprise]. *Sovremennye nauchno-issledovatel'skie resheniya v usloviyah tekhnologicheskikh i cifrovyyh novacij [Modern research solutions in the conditions of technological and digital innovations]*: Proceedings of the XLI All-Russian Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don: PRIORITY LLC; SOUTHERN UNIVERSITY (IMBL), 133–139. (In Russ.).
5. Novoselov, D. O. (2023). Primenenie nejrosetej v industrii gostepriimstva [Application of neural networks in the hospitality industry]. *Internauka [Interscience]*, 27–2, 26–28. (In Russ.).
 6. Oborin, M. S. (2023). Directions of development of the digital environment of tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 24–32. DOI: 10.5281/zenodo.7793265. (In Russ.).
 7. Panchenko, T. A. (2019). Upravlenie reputaciej gostinichnogo predpriyatiya [Reputation management of a hotel enterprise]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 6(4), 58–66.
 8. Simonyan, R.A. (2018). Ispol'zovanie nejronnyh setej i iskusstvennogo intellekta v turistsko-rekreativnoj sfere [The use of neural networks and artificial intelligence in the tourism and recreational sector]. *Sovremennaya nauchnaya mysl' [Modern scientific thought]*, 1, 154–158. (In Russ.).
 9. Fatkullina, R. R. (2023). Demand evaluation criteria in service and digitalization. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 21–30. DOI: 10.5281/zenodo.8105773. (In Russ.).
 10. Khan, A. D., Petrenko, A. S. (2021). Specifika primeneniya iskusstvennogo intellekta v gostinichnom biznese [The specifics of the use of artificial intelligence in the hotel business]. *Mirovaya nauka [World Science]*, 11, 132–136. (In Russ.).
 11. Khrapova, T. A., Uspenskaya, M. E. (2019). Otzyvy gostej kak indikator kachestva servisa v sfere gostepriimstva [Guest reviews as an indicator of service quality in the field of hospitality]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 14(2), 106–113. (In Russ.).
 12. Anis, S., Ismail, S. & Aref, M. (2020). Sentiment Analysis of Hotel Reviews Using Machine Learning Techniques. *Advances in Intelligent Systems and Computing, Cairo: Springer Cham*, 227–234. DOI:10.1007/978-3-030-58669-0_21.
 13. Martinez-Torres, M.R., Toral, S.L. (2019). A machine learning approach for the identification of the deceptive reviews in the hospitality sector using unique attributes and sentiment orientation. *Tourism Management*, 75, 393–403, doi.org/10.1016/j.tourman.2019.06.003.
 14. Noori, B. (2021). Classification of Customer Reviews Using Machine Learning Algorithms. *Applied Artificial Intelligence*, 35(8), 567–588. doi.org/10.1080/08839514.2021.1922843